

WIKAGENZ AT KASANAYAN SA MALIKHAING PAGSULAT NG MGA PILING CORSO: TUON SA PAGBUO NG SANAYANG AKLAT

Marijoy B. Regalario, LPT, MAED, Fe P. Abaca, Ph.D

Mindoro State University, Victoria, Oriental Mindoro, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654555>

ABSTRACT

Layunin ng pananaliksik na ito na matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa WikaGenZ batay sa anim (6) na anyo: pagbabaligtad ng salita, pagpapaikli, paggamit ng akronim, pababago ng ispeling, pagpapalit ng salita, at pagbuo ng ekspresyon. Sinuri din ang antas ng kanilang kasanayan sa malikhaing pagsulat, partikular sa nilalaman at paggamit ng mga salitang pangkayarian gaya ng pangatnig. Kalakip ang pagbuo ng isang sanayang aklat na naglalayong tugunan ang mga suliranin sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral. Kwantitatibo ang ginamit sa pag-aaral na ito na may disenyong paglalarawan at korelasyunal (*descriptive & correlational*). Ang pananaliksik ay isinagawa sa EMA EMITS College Philippines, sangkot ang mga mag-aaral sa mga piling kurso tulad ng *BSBA*, *BSCS* at *BSHM* na pawang mga nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Ang mananaliksik ay gumamit ng palarawang estadistika katulad ng bilang (*frequency*), bahagdan (*percentage*) at katampatang-tuos (*weighted mean*). Gumamit din ng *item analysis* ang mananaliksik upang maging relayabol ang talatanungan. Batay sa isinagawang pagsusuri, natuklasan na may mataas na antas ng kaalaman ang mga mag-aaral sa WikaGenZ, lalo na sa aspetong *pagbabaligtad ng salita*, *pagpapaikli*, at *paggamit ng akronim*. Samantala, katamtaman lamang ang kanilang kaalaman sa *pagbabago ng ispeling*, *pagpapalit ng salita*, at *pagbuo ng ekspresyon*. Napag-alam din na ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa malikhaing pagsulat ay nasa katamtamang antas lalo na sa aspetong nilalaman, na may kalakasan sa organisasyon ng mga ideya at kohesyon ngunit may kahinaan sa panimula, suporta, detalye, at paggamit ng wika at estilo. Sa gramatikal na aspeto, ang mga mag-aaral ay nagpakita ng katamtamang kahusayan sa paggamit ng pang-angkop at pantukoy, ngunit

mahina naman sa wastong paggamit ng pangatnig na nagdudulot ng kawalan ng lohikal na daloy ng mga ideya.

Mga Susing salita: *Malikhaing Pagsulat, Nilalaman, Salitang Pangkayarian, Sanayang Aklat, WikaGenZ*

PANIMULA

May namumukod-tanging lakas sa pagbubuo ng mga dinamika ng wika ang *Generation Z*. Sila ang pinakabagong henerasyong sabay sa paglaganap ng mga nauusong teknolohiya at mayroong mataas na koneksyon sa *social media*. Ipinanganak ang *Gen Z* sa mapanghamong mundo at dahil doon, masasalamin na may bahagyang mga pagbabago sa paggamit nila ng wika. Madalas na gumagamit sila ng mga akronims, binaligtad at pinaikling salita, ang iba'y tinatawag na *slang words* na maaaring maunawaan lamang ng kapwa nila kabataang tagapaggamit din ng naturang wika (Almeida et al., 2020).

Ang lantarang paggamit ng WikaGenZ ay sadyang nakababahala lalo na sa kalidad ng isang sulatin. Ang banta na posible nilang mailapat sa pormal na pagsulat ang mga hindi istandardisadong ispeling ng salita, ang isa sa mga suliraning maaari nitong idulot. Sa tala ng *Florida Citizens Alliance (2023)*, sinasabing hindi umabot sa pamantayan ang literasi sa pagsulat ng mga mag-aaral sa Estados Unidos, na dulot-impluwensya ng makabagong wika ng henerasyong Z. Dagdag pa rito, sa naging pananaliksik ni Avasovna (2023), napatunayang ang labis na pag-asa sa mga dinaglat (*abbreviations*) at iba pang mga simbolo ay maaaring makapigil na bumuo ng mas malalim at komplikadong mga pangungusap sa isang sulatin. Dahil sa nabanggit, nabahala ang mga guro na kinakailangan pang rebyuhin ang mga estratehiyang ginagamit sa kanilang pagtuturo nang sa gayon, masolusyonan ang pangangailangan at hamon ng makabagong wika. Kung iisiping mabuti, ang pagdaglat ay isang anyo ng WikaGenZ na nagpapadali sa pagpapahayag ng mensahe.

Ang Pilipinas man ay lantad din sa suliraning dulot ng mga napapanahong anyo ng wika ng mga kabataan. Sa apat na sulok ng silid, kung saan natututo ang bawat mag-aaral ay mapakikinggan ang tahasang pagsasalita ng mga binaligtad at pinaikling kataga at iba pang anyo nito. Kabi-kabila ang gumagamit nito sa pakikipagtalastasan. Kaya tulad ng mga mananaliksik, nababahala sila na tahasang naoobserbahan ang mataas na antas at tahasang paggamit nito lalo na sa usaping pagsulat, maging ito man ay isang akademikong sulatin o malikhaing akdang pampanitikan. Lubha nitong naapektuhan ang kakayahang bumuo ng maayos na sulatin, sapagkat nailalapat kung paano nilang binibigkas o ginagamit ang mga salitang nasa ilalim ng WikaGenZ. Isang halimbawa nito ay ang binaligtad na salitang “petmalu” na kapag isinulat ng mga kabataan ay nagiging “malupet” ang baybay kung saan, ang patinig na “i” sa istandardisadong ispeling na “malupit” ay napapalitan ng patinig na “e” kung kaya nagiging “malupet” sa halip na “malupit” ang estruktura ng kanilang naisusulat na salita.

Ayon naman kay Almario (2017), isang *National Artist for Literature*, na nahirapan din siya noong unang intindihin ang bagong salita ng mga kabataan ngayon tulad ng kanilang *text language*, na kailangang unawain ang mga bagong gamit ng salita para mas mapabilis ang komunikasyon tulad ng akronim na “BTW” para sa “*by the way*.” Hindi na ngayon lingid sa kaalaman ng nakararami ang mga pagbabagong nagaganap sa wika. Sa ngayon, hindi na lamang sa *text message* matutunghayan ang mga bagong anyo ng wika; kundi sa mga sulatin at iba pang anyo ng komunikasyon. Madalas din itong gamitin sa mga interaksyong-oral, at ito’y sadyang umabot na sa napakaraming aspeto ng ating buhay-pakikipagtalastasan sa araw-araw.

“Sadyang bahagi ng pagiging dinamiko ng wika ang maging bukas ang bulwagan sa mga pagbabago” (Lacson, 2021). Sabi nga, may naglalaho, nadaragdag, at naiimbentong mga salita—lahat ay sakop ng pagbabago sa wika. Isa pang kaanyuan ng pagbabago ang paghango at paghulma sa makabago mula sa dating mga salita. Gayundin, sadyang masining ang wika. Bilang liyabe ng makina ng komunikasyon at pamamahayag (Cereci, 2015), isa itong sisidlan ng mabulaklak, makulay, at malayang kaisipan ng sangkatauhan.

Ayon sa Artikulo XIV, Seksyon 6 ng Saligang Batas ng 1987, ang Filipino ang itinatakdaang Wikang Pambansa ng Pilipinas. Habang ito ay patuloy na umuunlad, kinakailangan itong pagyamanin at palawakin sa pamamagitan ng mga umiiral na wika sa bansa, gayundin ng iba pang mga wika. Dahil dito, ang pagkilala sa Filipino bilang pangunahing daluyan ng komunikasyon ay mahalaga sa pag-angkop sa mga pagbabagong sangkot ang wika. Kaugnay sa nasabing batas, nararapat ang patuloy na pagpapaunlad sa ating Wikang Pambansa (Filipino), alinsunod sa mga umiiral na wika sa bansa, na nangangahulugang ito’y kailangang aktibong gamitin, payabungin, at pagyamanin upang umangkop sa nagbabagong kalagayan ng lipunan at komunikasyon. Kaya naman, kasabay ng pagpapaunlad nito ay ang mga likas na pagbabago, bunga ng patuloy na pagyabong ng panahon.

Sadya ngang pandaigdig man o Pambansa ay makikita ang pagkakatuugma ng pagsibol ng WikaGenZ sa Saligang Batas. Ang WikaGenZ ay nagiging manipestasyon ng prinsipyong nailahad sa pamamagitan ng mga barayti ng wika, tulad ng pinaikling mga salita, binaligtad na mga termino, at impormal na anyo ng komunikasyon. Bagaman nagpapakita ito ng malikhaing adaptasyon sa modernong panahon, hindi maitatangging may mga hamon itong dulot, partikular sa larangang-pagsulat. Sa kabilang banda, pagsulat ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto na tumutulong sa pagpapahayag ng ideya at damdamin. Subalit, ayon kay Popova (2017), ang sobrang pagtangkilik sa impormal na anyo ng wika tulad ng mga pinaikling salita at akronim, ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng pagsulat. Ayon kay Devlin (2018), ang pagbabago ng wika ay natural na bahagi ng pag-unlad nito, ngunit ang sobrang pagdepende sa impormal na anyo ay nagiging banta sa tradisyunal na kasanayan, tulad ng pagsusulat. Halimbawa, ang binaligtad na salitang “petmalu” (malupit) ay naglalaman ng pagbabago sa ispelang at posibleng maling paggamit nito sa pormal na sulatin. Sa ganitong konteksto, nagkakaroon ng negatibong epekto ang WikaGenZ sa organisasyon ng ideya, kaayusan ng pangungusap, at pormalidad ng pagsulat.

Bukod sa akademikong kasanayan, ang WikaGenZ ay nagsisilbi ring simbolo ng pagkakakilanlan ng kabataan. Ang mga bagong anyo ng wika ay nagiging daan sa mas mabilis at episyenteng komunikasyon; gayunpaman, mahalagang mapanatili ang balanse upang hindi mapahina ang kahusayan sa paggamit ng pormal na anyo ng wika. Sa parehong pananaw, tinalakay nina Nasir et al. (2019), ang paggamit ng *slang* at pinaikling salita'y nagbabadya ng kalituhan, gayundin ang kawalan ng malinaw na ekspresyon sa sinusulat. Kaya pinaniniwalaan na ang bahaging iyon ay isa sa pinakanaaapektuhan ng mga bagong sibol na anyo ng wika ngayon. Kabilang ito sa pangunahing kasanayang binibigyang-pansin na nangangailangan ng kalinawan at epektibong pagpapahayag ng impormasyon (Brown & Green, 2020). Dulot ng lantarang paggamit sa mga salitang ito sa pagsasalita, simple man o malawakang diskurso ay nagagawa na rin nilang gamitin at ilapat ang mga iyon sa kanilang pagsulat. Sa mga ganoong sitwasyon, naaapektuhan ang wastong gamit ng balarila ng isang salita. Madalas na mangyaring nagkakapalitan ang posisyon ng mga ponema sa loob ng salita, dahilan upang maging iba ang ispelang at kahulugan niyon. Tahasan iyong naobserbahan sa paglikha ng parehong akademikong sulatin at pampanitikang akda; na bagaman isinasaalang-alang ang paggamit ng napapanahong wika upang maging mas malikhain ay nangangailangan pa rin ng wasto at akma ng gamit ng pormal na wika.

Ayon kay Buffe et al. (2019), ang mahinang kapasidad sa pagsasatitik ay maaaring magdulot ng negatibong impresyon. Bilang isang proseso ng pagbuo, ang pagsulat ay may pinakamalaking balakid na kailangang mapagtagumpayan ng mag-aaral. Mahalagang sundin ang nagkakaiba-ibang aspeto ng wika upang maipahayag ang mga ideya't maipakita ang sarili nang nauunawaan ng mga mambabasa. Kasama sa mga isinasaalang-alang ang kaayusan at pagiging tama ng gramatika at bokabularyo. Dahil dito, nagbibigay ang pagsulat ng mahalagang pagkakataon na higit pang mapalalim ang pagkaunawa sa gramatika o balarila ng wika.

Ang kabuluhan ng kakayahang makapagsulat nang epektibo ay binigyang-diin ni Tolete, (2024) at Badayos (2014), na "kabilang sa mga dapat bigyang-pansin at linangin ay ang kakayahang magsulat." Naniniwala silang kinakailangang mapaunlad ng bawat indibidwal ang kakayahan nila sa pagsasatitik upang epektibong mailantad ang pangkalahatang opinyon tungkol sa isang usapin. Itinuturing na mahalagang bahagi ng pagkatuto ang masining na pagpapahayag sa pamamagitan ng pagsulat na dapat taglayin ng bawat mag-aaral (Fitria, 2024). Nagiging mahalaga itong kasangkapan upang sukatin ang nalalaman, masabi ang mga niloloob, at makilahok sa diskursong pang-akademiko. Sa kabilang banda, ito ay nagmumula sa tiyak na tahakin. Masasalamatin din ang kakayahang teknikal at *kakayahang komunikatibo* sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan.

Karagdagan pa, ang pagbuo ng malilikhaing sulatin ay 'di simpleng gawain lamang, bagkus, ito'y makabuluhang aspeto. Layunin naman ng pananaliksik nina Febriyanti et al. (2017), na mailantad sa tulong ng mga nakalimbag na salita ang samu't saring kaisipan, opinyon, mga ideya at damdamin. Nagiging mas mabisa ang pagpapahayag ng damdamin at pinagdaanan sapagkat nagsisilbi iyong tulay sa pagbabahagi ng impormasyon at ideya sa mas malawak na mambabasa. Kabilang sa

malikhaing pagsulat ang mga kathang-isip na anyo tulad ng dagli, maikling kuwento, tula, atbp. Sa Indonesia, ginagawang daluyan ng pagtuturo ang mga anyo ng panitikang tulad ng tula, dula, at maikling kuwento (Darni et al., 2018). Ayon naman kina Qabibi at Jayanti (2022), kinakailangan ng mga manunulat ang pagiging malikhain at kasanayan sa paggamit ng bokabularyo upang makalikha ng mga kaakit-akit at kawili-wiling akda. Ang malikhaing pagsulat sa kasalukuyang panahon ay esensyal na kasanayang nangangailangan ng masusing pagsasanay na papanday sa bawat nagnanais ng kaalaman. Maikokonsidera dito ang pagbalangkas ng maayos na mga bahagi at epektibong mga pahayag, gayundin ang pagsunod sa panuntunan ng wastong gramatika.

Bunsod ng mga salik na iyon, ninais ng mananaliks na bigyang-pansin ang paksang ito sapagkat marami lalo na sa kolehiyo, na bagaman nakaririnig ng mga pagbabago sa gamit ng wika, hindi lahat ay lubos na nauunawaan ang ipinakakahulugan niyon. Bukod pa rito, sa panahong kasalukuyan, lubha nang kapansin-pansin ang talamak at lantarang paggamit ng WikaGenZ, lalo na ng mga kabataang nahahanay sa Generation Z. Sadya ngang parami nang parami ang mga umuusbong na salitang kanilang ginagamit dahil upang mapagtantong marahil ay mainam pang pag-aralan at saliksikin ang paksang ito, sapagkat ito'y hindi na lamang sa mga impormal na diskurso nagagamit ng mga kabataan ngayon.

Ang paglikha ng masining na akda gaya ng maikling naratibo ay nagagamitan din ng mga anyo ng WikaGenZ. Kung tutuusin, may mga bahagi sa pagsulat ng malilikhaing mga akda tulad ng nabanggit na panitikan na nagsasabing ang wikang gagamitin ay nararapat na nauugnay sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, sa ganoong sulatin, kinakailangan pa ring isaalang-alang ang ilang mga bahagi tulad ng maayos na panimula upang maging mas mabisa ang akda, maging ang mga suporta at detalyeng ilalahad kaugnay sa paksa. Dagdag pa, isa rin sa mga dapat isaalang-alang ay ng pormal na wika (salita) sa mga ganoong uri ng sulatin. Sadya ngang ang ilan ay naaapektuhan ang kasanayan sa malikhaing pagsulat dahil kanilang nailalapat kung paano nilang binibigkas o ginagamit ang mga salitang nasa ilalim ng WikaGenZ. Isang halimbawa nito ay ang binaligtad na salitang “petmalu”, kung saan ang patinig na “i” sa istandardisadong ispelang na “malupit” ay napapalitan ng patinig na “e” kung kaya nagiging “malupet” sa halip na “malupit”.

Ipinalalagay na ang modernong anyo ng wika ay pinaniwalaan na nakasasagabal sa pagtatamo ng mataas na antas ng natatanging kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral, partikular sa bahaging pangnilalaman at kasanayan sa salitang pangkayarian.

Layunin na masusing pag-aralan at maunawaan kung paano nakaaapekto ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa WikaGenZ sa kanilang kakayahan sa pagsulat ng de-kalidad na mga akdang malikhain, na nagtutulak sa pagpapayaman ng ideya at kahusayan nila sa malikhaing pagpapahayag. Kalakip din sa layunin ang makapagbuo at makapagpanukala ng isang sanayang aklat sa malikhaing pagsulat. Nakatuon ito sa mga gawaing magpapataas ng kasanayan salitang pangkayarian, partikular ang pangatnig,

na kadalasang nagiging sanhi ng hindi kaaya-ayang resulta ng sulatin. Inaasahang matutuhan ng bawat isa ang wastong gamit ng salita sa kanilang mga sulatin nang hindi naapektuhan ang gramatikal na kaayusan. Gayundin, matulungan silang makabuo ng maayos na panimula, makapaglahad nang lohikal na mga ideya, at makapagsaayos ng mga detalye sa kanilang mga malikhaing akda nang mas organisado at masining.

Tanong ng Pananaliksik

Pinagsumikapang bigyang-tugon sa pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng kaalaman ng mga respondente sa makabagong wika ng mga kabataan (WikaGenZ) batay sa:
 - 1.1 pagbabaligtad ng salita;
 - 1.2 pagpapaikli ng salita;
 - 1.3 pagbabago ng ispeling;
 - 1.4 paggamit ng akronim;
 - 1.5 pagpapalit ng salita sa salita; at
 - 1.6 pagbuo ng ekspresyon?
2. Ano ang antas ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag –aaraal batay sa:
 - 2.1 Nilalaman
 - 2.1.1. Panimula;
 - 2.1.2. Organisasyon ng ideya;
 - 2.1.3. Suporta at detalye;
 - 2.1.4. Kohesyon; at
 - 2.1.5. Wika at Estilo?
 - 2.2 Salitang Pangkayarian
 - 2.2.1. Pangatnig;
 - 2.2.2. Pang-angkop; at
 - 2.2.3. Pantukoy?
3. May mahalaga bang kaugnayan ang antas ng kaalaman sa WikaGenZ at antas ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga respondente?
4. Batay sa kinalabasan ng pag-aaraal, anong mungkahing kagamitang panturo ang mabubuo sa paglinang ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaraal?

PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa disenyo, lugar ng pananaliksik, mga respondente, instrumentong ginamit, pangangalap ng datos at kagamitang pang-estadistika.

Ang disenyong kinasangkapan sa pag-aaraal na ito ay paglalarawan at korelasyunal (*descriptive & correlational*) na pananaliksik. Ayon sa pag-aaraal nina Falcasantos et al. (2024), ang mapaglarawang pananaliksik ay may layunin na mangalap, magsuri, pagbukod-bukurin, at magtala ng mga datos ukol sa isang kalagayan,

paniniwala, proseso, pangyayari, o bunga-sanhi na kaugnayan, at pagkatapos ay gagawa ng sapat at naaangkop na interpretasyon tungkol sa mga datos sa pamamagitan ng paggamit o hindi paggamit ng estadistika.

Ang deskriptibong pananaliksik ay naglalayong mailarawan nang tumpak at sistematiko ang isang populasyon, sitwasyon o penomena. Hindi tulad nang sa *experimental* na pananaliksik, kung saan ang mananaliksik ay walang kontrol o hindi kayang manipulahin ang kahit anomang baryabol, naoobserbahan at nasusulat ang mga ito.

Ang korelasyunal na pananaliksik naman ay ginagamit upang malaman ng mananaliksik ang pagkakaugnay-ugnay ng mga konsepto. Ipinakikita ng pagsusuring estadistikal na maaaring magkaugnay ang dalawang katangian ng populasyon dahil sabay silang nagbabago (Creswell & Creswell, 2018).

Idinisenyo ang pananaliksik upang alamin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga baryabol. Pinaniniwalaan namang angkop ang disenyong ito dahil ang layunin nito ay alamin ang antas ng kaalaman sa WikaGenZ at antas ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral sa mga piling kurso.

Isinagawa ang pag-aaral sa pribadong paaralan ng EMA EMITS College Philippines na matatagpuan sa M.H. del Pilar Street ng umuunlad na bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Mainam na isinagawa ang pananaliksik na ito sa nasabing institusyon dahil ang EMA EMITS College Philippines (EECP) ay nagbukas ng mga bagong kursong nauugnay sa pag-aaral ng wika, gaya ng asignaturang Dalumat ng/sa Filipino na nagbibigay-lalim sa pagsusuri at pagtatalakay ng mga kontemporaryong pagbabago sa wikang Filipino, kabilang na ang mga nauusong salita o lengguwahe ng mga kabataang kabilang sa tinatawag na Generation Z—ang WikaGenZ.

Bukod pa, kilala ang institusyon sa patuloy nitong pagsulong ng dekalidad na edukasyon mula nang itatag ito noong 1945 bilang Eastern Mindoro Academy (EMA). Gayundin dahil marami sa institusyon ang nagtapos na napabilang sa pandaigdigang-lakas paggawa. Nananatili ang orihinal na layunin ng paaralan na magbigay ng dekalidad, makabuluhan, at maalagaing edukasyon para sa lahat.

Samantala, mahalagang malaman na hindi lamang iyon ang naging batayan kung bakit EECP ang napiling lugar para sa pananaliksik. Mahalaga ang EECP bilang lugar ng pananaliksik sapagkat dito mismo makikita ang aktibong paggamit at diskurso ng WikaGenZ ng sangkot na henerasyon.

Naging kasangkapan sa paglikom ng datos ang paraang pagsusulit. Ang nabanggit ay kinapapalooban ng mga katanungang nauugnay sa “WikaGenZ at Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat ng mga Piling Kurso”. Ito ay binubuo ng mga katanungang nahahati sa dalawang bahagi bahagi: 1.) binubuo ng animnapung (60) pangungusap na kinapapalooban ng WikaGenZ batay sa pagbabaligtad ng salita, pagpapaikli ng salita, pagbabago ng ispeling, akronim, pagpapalit ng salita sa salita, at

pagbuo ng ekspresyon. Samantala, ang 2.) ay aatasang bumuo ng isang malikhaing sulatin na susukat sa antas ng kasanayan nila sa bahaging nilalaman at gramatika sa salitang pangkayarian, na tatasahin gamit ang *Analitic Rubric*.

Dumaan sa balidasyon ang instrumento sa mga eksperto sa pananaliksik sa Filipino. Ang mga dalubguro mula sa Domingo Yu Chu National High School, Pili National High School at Mindoro State University -Main Campus ang nagsilbing gabay upang maging maayos ang mga talatanungan. Ang mga komento o suhestyon na nagmula sa kanila ay ikinonsidera sa muling pagbuo ng talatanungan tungo sa ikagaganda nito.

Ang kahusayan ng impormasyon sa pananaliksik ay nalaman gamit ang sistemang "Item Analysis". Ang dalawampung (20) hindi kasama sa pag-aaral ay inatasang magsagot ng pagsusulit. Matapos ang isinagawang kompyutasyon ng mga sagot, kinuha ang iskor ng anim (6) na mag-aaral na nagtamo ng pinakamatataas puntos at anim (6) din na may pinakamababang iskor. Ang isinagawang *item analysis* ay may kaugnayan sa bawat indikeytor ng WikaGenZ upang lalong mapagtibay ang kahusayan ng mga datos na inilahad dito.

Para sa unang bahagi ng talatanungan sa pagtukoy sa antas ng kaalaman sa WikaGenZ, ito ang ginamit na iskeyling: 5: 9-10 puntos: May pinakamataas na kaalaman; 4: 7-8 puntos : May mataas na kaalaman; 3 5-6 puntos : May katamtamang kaalaman; 2: 3-4 puntos : May kaunting kaalaman; at 1: 0-2 puntos : May pinakamababang kaalaman.

Para naman sa ikalawang bahagi ng talatanungan sa pagtukoy sa kasanayan, ito ang ginamit na iskoring batay sa binuong rubriks: Iskalang numerikal, limitasyong pang-estadistika at berbal na paglalarawan upang matukoy ang kakayahan sa malikhaing pagsulat. 5: 4:50-500 :Napakahusay; 4: 3:50-4:49 :Mahusay; 3: 2:50-3-49 :Katamtaman; 2: 1:50-2:49 : 'Di gaanong mahusay: at 1: 1:00-1:49 :Hindi mahusay.

Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa Dekana ng Paaralang Graduwado ng MinSU para makapangalap ng datos, na itinala ng gurong tagapayo upang maisagawa ang pag-aaral. Ang liham pahintulot ay ibinigay sa Dekano ng Institusyong EMA EMITS College Philippines para sa kaniyang pahintulot. Ang instrumentong ginamit sa pagsusulit ay ipinamahagi ng mananaliksik sa mga respondenteng nasa ikalawang taon sa kolehiyo ng mga piling kurso. Pagkatapos, sandaang porsyentong (100%) kasiguraduhan ang ginawang pagbawi sa lahat ng mga kagamitan matapos itong sagutan.

Matapos na masuri ang mga datos at mapatunayang hindi sapat ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa aspetong nilalaman at mga salitang pangkayarian, isinakatuparan na ng mga mananaliksik ang pagbuo ng isang kagamitang panturo na nauugnay sa pangatnig, na napatunayang hindi gaanong mahusay ang mga mag-aaral.

MGA RESULTA AT PAGTALAKAY

Talahanayan 1. Antas ng Kaalaman sa WikaGenZ ng mga Mag-aaral

WikaGenZ	Mean	SD	Deskripsyong Berbal
Pagbabaligtad ng salita	8.53	1.64	May mataas na kaalaman
Pagpapaikli ng salita	7.16	1.81	May mataas na kaalaman
Pagbabago ng ispeleng	6.11	2.14	May katamtamang kaalaman
Paggamit ng akronim	7.18	2.40	May mataas na kaalaman
Pagpapalit ng salita sa salita	5.54	2.51	May katamtamang kaalaman
Pagbuo ng ekspresyon	5.53	2.33	May katamtamang kaalaman

Naglalahad ang talahanayan ng lagom sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa WikaGenZ. Sa mga nakalap na datos, makikita ang mga aspetong -pagbabaligtad ng salita, pagpapaikli ng salita, pagbabago ng ispeleng, paggamit ng akronim, pagpapalit ng salita sa salita at pagbuo ng ekspresyon – ay nakakuha ng *mean score* na nasa pagitan ng 5.53 hanggang 8.53, na nagpapahiwatig ng pangkalahatang kaalaman ng mga mag-aaral sa wikagenz.

Ang pagbabaligtad ng salita ang nanguna sa anim na aspeto na may pinakamataas na *mean* na 8.53 (SD=1.64), na nagpapakitang ito ang pinakapamilyar at pinakamadala gamitin ng mga mag-aaral sa WikaGenZ. Sumunod dito ang paggamit ng akronim (Mean = 7.18, SD = 2.40) at pagpapaikli ng salita (Mean = 7.16, SD = 1.81), na kapwa nabibilang din sa may mataas na antas ng kaalaman. Ipinahihiwatig ng mga datos na mas madaling matandaan, maunawaan, at gamitin ng mga mag-aaral ang mga salitang may pinaikling anyo o binaligtad. Gaya ng tinuran sa pag-aaral ni Noval (2021), sa ganitong pamamaraan lubusang naipahahayag ng tao ang kaniyang sarili sa natatangi at kakaibang pamamaraan. Gayundin, aniya, ang mga kabataang Pilipino ay mas mabilis makaugnay sa mga salitang pinaikli o binaligtad dahil ito ay bahagi na ng kanilang araw-araw na diskurso, lalo na sa mga usaping impormal o sa *social media*.

Samantala, ang pagbabago ng ispeleng (Mean = 6.11, SD = 2.14), pagpapalit ng salita sa salita (Mean = 5.54, SD = 2.51), at pagbuo ng ekspresyon (Mean = 5.53, SD = 2.33) ay pawang may katamtamang kaalaman. Ibig sabihin, bagama't may kaalaman ang mga mag-aaral sa mga nabanggit na aspeto, hindi ito kasintaas ng naunang tatlong anyo ng WikaGenZ. Maaaring ipalagay na ang mga anyong ito ay mas komplikado at posibleng magdulot ng kalituhan, lalo na kung malayo sa orihinal na anyo ng salita. Dagdag pa, may mga anyo ng WikaGenZ na nangangailangan ng mas malikhain o mas komplikadong kontruksyon—gaya ng paglikha ng ekspresyon o pagbabago ng ispeleng—ay hindi agad tinatangkilik ng lahat ng kabataan, maliban na lang kung ito ay naging bahagi ng isang uso o *trend* sa social media (Suizo, 2024).

Batay sa mga natuklasan, mas mataas ang antas ng paggamit ng mga simpleng anyo ng WikaGenZ dahil hindi ito nangangailangan ng malalim na pag-unawa o pagbabago sa estruktura ng salita, kumpara sa mga anyo na nangangailangan ng

paglabag sa karaniwang baybay o pagbibigay ng bagong kahulugan sa mga umiiral na salita. Ito’y pinatunayan sa pananaliksik nina Ituralde & Francisco (2025), na ang mga anyo ng wika na nangangailangan ng masalimuot na pagbabago sa kahulugan o estruktura ng salita ay mas bihirang gamitin at mas mahirap maunawaan.

Talahanayan 2.1 Antas ng Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat ng mga Mag-aaral batay sa Nilalaman

Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat (Nilalaman)	Mean	SD	Deskripsyon	Interpretasyon
Panimula	2.80	1.14	May malinaw na punto ngunit hindi lubos na nakatawag-pansin; kulang ang pagpapakilala sa paksa o pangunahing ideya.	Katamtaman ang kahusayan
Organisasyon ng mga ideya	3.01	1.09	May kalituhan sa estruktura ng isinulat na akda; ilang ideya ay hindi magkakaugnay o lohikal.	Katamtaman ang kahusayan
Suporta at detalye	2.80	1.03	May sapat na detalye ngunit hindi sapat upang ganap na masuportahan ang pangunahing ideya.	Katamtaman ang kahusayan
Kohesyon	3.01	1.03	May mga ideyang hindi magkakaugnay at kulang sa organisasyon.	Katamtaman ang kahusayan
Wika at estilo	2.78	1.02	Ang wika ay karaniwan at minsang mahirap unawain; kulang sa tumpak na pagpapahayag.	Katamtaman ang kahusayan

Ang mga datos sa talahanayan ay nagpapakita ng pangkalahatang antas ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral, na lahat ay katamtaman sa aspetong nilalaman. Ang pinakamataas na *mean* 3.01 ay kapwa naitala sa organisasyon ng mga ideya (SD = 1.09) at kohesyon (SD = 1.03), na nagpapakita ng katamtamang antas ng kahusayan sa aspetong ito. Para sa organisasyon ng mga ideya, ang resultang ito ay nangangahulugang may balangkas at estruktura ang mga sulatin ng mga mag-aaral, ngunit hindi pa rin lubos na maayos ang daloy ng kanilang mga ideya. May mga pagkakataong hindi magkakaugnay ang mga konsepto o may kalituhan sa estruktura at presentasyon ng kanilang mga isinulat.

Ang resulta ay sumasang-ayon sa *Cognitive Process Theory of Writing* nina Flower at Hayes (1981), na ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng estruktura ngunit

nahihirapan sa pag-oorganisa ng mga konsepto. Samantala, sa aspeto ng kohesyon, ang parehong *mean score* ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may pangunahing kakayahan sa pag-uugnay ng mga pangungusap at talata, ngunit may mga pagkukulang pa rin. Ang *standard deviation* na 1.03 ay nagpapakita ng baryasyon sa kakayahan ng mga mag-aaral -na may ilang mas mahusay sa pagpapanatili ng maayos na daloy, samantalang ang iba ay nangangailangan pa ng gabay.

Samantala, ang panimula at suporta at detalye ay kapwa naman nakapagtala ng *mean* na 2.80 (panimula *SD* = 1.14); (suporta at detalye *SD* = 1.03), na nagpapahiwatig na bagamat may malinaw na punto ang mga mag-aaral, hindi ito sapat na nakapupukaw ng interes o epektibong naghahanda sa mambabasa sa paksang tatalakayin. Ayon kina Smith et al. (2018), ang ganitong kalagayan ay karaniwan sa mga manunulat na nakatuon lamang sa paglalahad ng impormasyon nang direkta, sa halip na paggamit ng mga estratehiyang pang-engganyo.

Ang suporta at detalye naman ay nagpapakita rin ng katulad na kalagayan-sapat lamang ang mga ebidensya ngunit hindi ganap na nakapagpapatibay sa pangunahing argumento. Ang problemang ito ay maaaring resulta ng limitadong kakayahan sa pagsala ng mahahalagang impormasyon o kawalan ng sapat na kaalaman sa paksa.

Samantala, ang wika at estilo ang nakapagtala ng pinakamababang *mean* na 2.78 (*SD* = 1.02), na naglalarawan ng mga pangunahing hamon sa pagpapahayag sa aspetong nilalaman. Ang resulta ay nagpapakita ng dalawang malinaw na suliranin: una, ang paggamit ng karaniwan at paulit-ulit na bokabularyo, at ikalawa, ang kakulangan sa tumpak na pagbuo ng pangungusap. Ayon kay Mingle et al. (2015), ang ganitong kalagayan ay maaaring epekto ng sobrang eksposyur sa wikang ginagamit ng mga mag-aaral sa araw-araw. Ang mababang marka sa aspetong ito ay masasabing may direktang epekto sa kalidad ng pagsulat ng malikhaing sulatin, dahil ang mahinang paggamit ng wika ay nagdudulot ng kalabuan o kawalan ng bisa sa pagpapahayag ng mensahe.

Talahanayan 2.2. Antas ng Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat ng mga Mag-aaral batay sa Salitang Pangkayarian

Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat (Salitang Pangkayarian)	Mean	SD	Deskripsyon	Interpretasyon
Pangatnig	2.32	1.13	Mahina ang paggamit ng pangatnig. Maraming pagkakamali na nakaaapekto sa kahulugan at daloy ng ideya.	'Di gaanong mahusay
Pang-angkop	2.87	1.11	Katamtaman ang paggamit ng mga pang-angkop. May ilang pagkakamali at hindi	Katamtaman ang kahusayan

			malinaw ang pagkakakabit ng mga salita.	
Pantukoy	2.91	1.12	Katamtaman ang paggamit ng pantukoy. May ilang pagkakataong hindi ito wasto o angkop.	Katamtaman ang kahusayan

Makikita sa talahanayan ang lagom ng pangkalahatang antas ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral batay sa gramatika, na may malaking pagkakaiba-iba sa iba't ibang aspeto. Ang pantukoy ang may pinakamataas na *mean* na 2.91 (SD = 1.12), na nagpapakita ng katamtamang kahusayan ng mga mag-aaral sa praktikal na aplikasyon ng pantukoy sa pagsulat, na humahantong sa mga pagkakataong nagagamit ang mga pantukoy nang hindi wasto o angkop. Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Cariaga (2021), na nagsasabing madalas ay may kalituhan pa rin sa mga mag-aaral na gamitin ang mga pantukoy.

Samantala, ang pang-angkop ay nakapagtala din ng katamtamang kahusayan batay sa *mean* na 2.87 (SD = 1.11), na nagpapahiwatig ng Katamtamang kahusayan sa paggamit ngunit may malinaw pa ring mga pagkukulang. Lumalabas na may ilang pagkakamali at hindi malinaw ang pagkakakabit ng mga salita at/o pang-angkop sa loob ng pangungusap. Tulad ng nabanggit nang pag-aaral, isa rin ang pang-angkop sa nakitang may kahinaan pa rin ang mga mag-aaral. Ibig sabihin, posibleng nahihirapan sila lalo na sa pagpili sa pagitan ng “ng” at “na”, paggamit ng “g” sa mga salitang nagtatapos sa “n.”

Ang pinakamababang *mean* na 2.32 (SD = 1.13) ay makikita sa *Pangatnig* na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay mahina ang paggamit ng pangatnig, at kung gumamit man ay maraming pagkakamali na nakaaapekto sa kahulugan at daloy ng mga ideya. Ibig sabihin, nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggamit ng mga salitang nag-uugnay tulad ng “dahil”, “ngunit” at “kaya” at iba pa, na nagreresulta sa putol-putol at magkakaugnay na mga pangungusap. Ang mga problemang ito ay malinaw na nagdudulot ng kawalan ng lohikal na daloy at koneksyon sa pagitan ng mga ideya sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Ang antas ng kasanayan sa malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral sa aspetong gramatika, sa pangkalahatan ay nasa pagitan ng *‘di gaanong mahusay* at *may katamtamang kahusayan*, na nangangahulugang bagaman may pangunahing kaalaman ang mga mag-aaral sa gramatika, malaki pa rin ang kanilang kailangang pag-unlad lalo na sa wastong paggamit ng pangatnig sa pagsulat ng malikhaing sulatin.

Talahanayan 3.1. Kaugnayan ng WikaGenZ sa Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat sa Aspetong Nilalaman ng mga Mag-aaral

IV: WIKAGENZ	DV: Malikhaing Pagsulat (Nilalaman)														
	panimula			organisasyon			Suporta at detalye			Kohesyon			Wika at Estilo		
	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.
Pagbabaligtad ng salita	0.326	0.001	Highly significant	0.355	0.001	Highly significant	0.423	0.001	Highly significant	0.324	0.001	Highly significant	0.379	0.001	Highly significant
Pagpapaikli ng salita	0.16	0.05	Significant	0.108	0.185	Not significant	0.168	0.038	significant	0.061	0.452	Not significant	0.212	0.009	High significant
Pagbabago ng ispelang	0.383	0.001	Highly significant	0.357	0.001	Highly significant	0.356	0.001	Highly significant	0.338	0.001	Highly significant	0.377h	0.001	Highly significant
Paggamit ng akronim	0.376	0.001	Highly significant	0.454	0.001	Highly significant	0.437	0.001	Highly significant	0.43	0.001	Highly significant	0.383h	0.001	Highly significant
Pagpapalit ng salita sa salita	0.293	0.001	Highly significant	0.234	0.004	Highly significant	0.244v	0.002	Highly significant	0.262	0.001	Highly significant	0.31	0.001	Highly significant
Pagbuo ng ekspresyon	0.248	0.002	Highly significant	0.24	0.003	Highly significant	0.262	0.001	Highly significant	0.261	0.001	Highly significant	0.243	0.003	High significant

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

critical r value – 0.087

Malinaw sa talahanayan na ang pagbabaligtad ng salita ay *highly significant* sa lahat ng aspekto ng malikhaing pagsulat mula sa panimula, organisasyon, suporta at detalye, kohesyon, hanggang sa wika at estilo (*r value* mula 0.324 hanggang 0.423; $p = 0.001$). Ipinakikita nito na ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbabago ng estruktura ng mga salita ay may malalim na epekto sa kabuoang kalidad ng kanilang pagsulat, partikular na sa pagpapalawak at pag-organisa ng kanilang mga ideya at sa pagpapahayag ng estilo ng wika. Gaya ng tinuran sa naging pag-aaral nina Revillame et al. (2024), ang wastong paggamit ng mga salita na may maayos na estruktura ay mahalaga upang maging maayos at mabisa ang pagpapahayag. Ibig sabihin, ang labis o walang batayang pagbabaligtad ng mga salita ay maaaring magdulot ng kalituhan o makasira sa lohika at organisasyon ng isang sulatin. Kapag hindi malinaw ang gamit ng mga binagong salita, maaaring mahirapan ang mambabasa sa pag-unawa sa nilalaman.

Samantala, ang pagpapaikli ng salita ay *significant* lamang sa panimula (*r value* = 0.16; $p = 0.05$), suporta at detalye (*r value* = 0.168; $p = 0.038$), at wika at estilo na naitalang *high significant* (*r value* = 0.212; $p = 0.009$). Hindi ito *significant* sa organisasyon at kohesyon. Ipinakikita nito na ang paggamit ng pinaikling anyo ng mga salita ay maaaring makapagbigay ng kontribusyon sa simula ng ideya at sa mga detalye ng teksto, ngunit hindi ito ganap na nakaaapekto sa estruktura ng buong komposisyon o kung paano pinag-uugnay-ugnay ang mga ideya sa teksto. Ang pagbabago naman ng ispelang ay *highly significant* sa lahat ng aspekto ng malikhaing pagsulat (*r value* mula 0.338 hanggang 0.383; $p = 0.001$). Ipinakikita ng datos na ang pagkakaroon ng kakayahan sa tamang paggamit ng alternatibong ispelang ay isang mahalagang bahagi ng malikhaing pagsulat, na nakaaapekto sa pagpapahayag ng ideya at estilo ng wika. Ang mga pagbabago sa ortograpiya ng wikang Filipino ay may implikasyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika, na maaaring makaapekto sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Ang kakulangan ng kaalaman sa mga bagong tuntunin sa ispelang ay maaaring magdulot ng kalituhan at pagkakamali sa pagsulat, na nakaaapekto sa kalidad ng kanilang malikhaing akda (Manalaus, 2021).

Makikita rin, na ang paggamit ng akronim ay pareho ng epekto sa mga aspekto ng

pagsulat, na *highly significant* sa lahat ng bahagi (*r value* mula 0.306 hanggang 0.454; $p = 0.001$). Ipinakikita ng mga 544ap ag544ana ang pag-unawa at paggamit ng mga pinaikling salita ay nakatutulong sa mas mabilis at epektibong pagpapahayag ng ideya, na tumutulong sa pagbuo ng mga suportadong detalye at maayos na estilo ng wika. Ibig sabihin, ang paggamit ng akronim ay maaaring magpabilis ng komunikasyon at magdagdag ng kasiningan sa pagsulat. Gayunpaman, ayon sa pag-aaral nina Manzolim at Dela Cruz (2024), ang labis na paggamit ng mga pinaikling salita at akronim sa akademikong pagsulat ay maaaring magdulot ng kalituhan at pagbaba ng kalidad ng sulatin, lalo na kung hindi ito naaangkop sa konteksto ng pormal na pagsulat. Samakatuwid, mahalagang gamitin ang mga akronim nang may pag-iingat at tiyaking nauunawaan ito ng mambabasa upang mapanatili ang kalinawan at bisa ng komunikasyon.

Ang pagpapalit naman ng salita sa salita ay *highly significant* din lalo sa panimula (*r value* na 0.293; $p = 0.001$), gayundin sa wika at estilo (*r value* = 0.31; $p = 0.001$) at *high significant* sa iba pang aspekto tulad ng organisasyon, at suporta at detalye at kohesyon. Makikita na ang kasanayang ito ay may kaugnayan sa pagpapalawak ng ideya, partikular sa mga suportang detalye at pagkakaayos ng mga ideya. Nakita na rin ang ganitong ugnayan sa pag-aaral nina Bataller et al. (2024), sa usaping kasanayan sa pagsulat, lalo na sa gramatika at sintaks, organisasyon ng ideya at pag-unlad ng nilalaman ng isang sulatin.

Huling tinitingnan, ang pagbuo ng ekspresyon ay *highly significant* sa panimula (*r value* = 0.248; *p value* = 0.002) at suporta at detalye (*r value* = 0.282; *p value* = 0.001) at *high significant* sa aspetong organisasyon (*r value* = 0.24; *p value* = 0.003), kohesyon (*r value* = 0.261; *p value* =), na nagpapatunay ng kahalagahan ng malikhain at ekspresibong wika sa buong pagsulat ng teksto. Ipinakikita ng mga datos na ang iba't ibang anyo ng makabagong wika ay may magkakaibang antas ng epekto sa iba't ibang aspekto ng malikhaing pagsulat. Pinakamalakas ang epekto ng pagbabaligtad ng salita, pagbabago ng ispelang, paggamit ng akronim, at pagpapalit ng salita, samantalang mas limitado ang epekto ng pagpapaikli ng salita.

Talahanayan 3.2. Kaugnayan ng WikaGenZ sa Kasanayan sa Malikhaing Pagsulat sa Aspetong Salitang Pangkayarian ng mga Mag-aaral

IV: WIKAGENZ	DV: Malikhaing Pagsulat (Salitang Pangkayarian)								
	Pa ngatnig			Pang-angkop			Pantukoy		
	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.
Pagbabaligtad ng salita	0.354	0.001	Highly significant	0.399	0.001	Highly significant	0.424	0.001	Highly significant
Pagpapaikli ng salita	0.173	0.033	Significant	0.069	0.397	Not significant	0.098	0.23	Not significant

Pagbabago ng ispeleng	0.2 87	0.00 1	Highly signific ant	0.3 22	0.00 1	Highly signific ant	0.2 82	0.00 1	Highly signific ant
Paggamit ng akronim	0.4 49	0.00 1	Highly signific ant	0.4 12	0.00 1	Highly signific ant	0.3 71	0.00 1	Highly signific ant
Pagpapalit ng salita sa salita	0.2 29	0.00 4	High signific ant	0.3 37	0.00 1	Highly signific ant	0.3 1	0.00 1	Highly signific ant
Pagbuo ng ekspresyon	0.1 71	0.03 6	signific ant	0.1 79	0.02 7	signific ant	0.2 38	0.00 3	Highly signific ant

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

critical r value – 0.087

Ipinakikita sa talahanayan ang antas ng kaugnayan ng iba't ibang anyo ng WikaGenZ sa kasanayan sa malikhaing pagsulat, partikular sa paggamit ng salitang pangkayarian tulad ng pangatnig, pang-angkop, at pantukoy. Batay sa datos, malinaw na ang pagbabaligtad ng salita *highly significant* sa lahat ng salitang pangkayarian ($r = 0.354$ hanggang 0.424; $p = 0.001$), na maaaring nagpapahiwatig ng negatibong epekto sa paggamit ng mga ito. Ang pagbabaligtad ng salita, bagama't bahagi ng malikhaing wika ng kabataan, ay maaaring nagdudulot ng kalituhan sa tamang gamit ng mga salitang pangkayarian na mahalaga sa pagbuo ng lohikal at maayos na estruktura ng sulatin.

Samantala, ang pagpapaikli ng salita ay mapapansing *significant* sa pangatnig ($r = 0.173$; $p = 0.033$) ngunit walang makabuluhang ugnayan sa pang-angkop at pantukoy. Ipinapahiwatig nito na ang pinaikling mga salita ay maaaring hindi gaanong nakaaapekto sa gramatikal na gamit ng ibang salitang pangkayarian. Kaugnay nito, ipinakita sa pananaliksik nina Alpo & Imogen (2023), na ang mga pinaikling salita ay karaniwang ginagamit sa mga salitang may leksikal na kahulugan (tulad ng pangngalan at pandiwa), at bihirang iangkop sa *function words* gaya ng pang-angkop. Dahil likas na maikli at may tiyak na gamit ang mga salitang pangkayarian, mas limitado ang espasyo para sa kanilang pagbabago, lalo na sa anyo ng pagpapaikli.

Ang pagbabago naman ng ispeleng ay *highly significant* sa lahat ng salitang pangkayarian ($r = 0.282$ hanggang 0.322; $p = 0.001$), na maaaring nangangahulugang ang hindi pormal na baybay ng salita ay nakaaapekto sa tamang pagkilala at gamit ng mga ito sa pangungusap. Gayundin, ang mga pagbabago sa ispeleng, kabilang na ang mga “*nonstandard spellings*,” ay maaaring magdulot ng kalituhan sa interpretasyon ng mga salita, at ito ay nakaaapekto sa pangkalahatang gamit ng mga ito sa komunikasyon (Brooks, 2017).

Binanggit din na bagaman ang mga ito ay kadalasang ginagamit upang gawing mas mabilis ang pagsulat, maaari pa rin itong magdulot ng mga isyu sa pormalidad at pagkakaintindi, lalo na sa usaping pagsulat. Sa madaling salita, binibigyang diin na ang paggamit ng mga alternatibong ispeleng ay posibleng magdulot ng kalituhan sa interpretasyon ng mga salita, na nagreresulta sa pagkakaintindi ng mensahe at hindi

akmang paggamit ng mga bahagi sa salitang pangkayarian (pangatnig, pang-angkop, pantukoy at pang-ukol).

Kapansin-pansin din sa mga datos na ang paggamit ng akronim ay may pinakamataas na antas ng kaugnayan sa pangatnig ($r = 0.449$), pang-angkop ($r = 0.412$), at pantukoy ($r = 0.371$), na pawang highly significant ($p = 0.001$). Ipinapakita nito na ang pinaikling anyo ng mga salita sa pamamagitan ng akronim ay malaki ang impluwensya sa pagkakabuo ng mga pahayag, na posibleng humahadlang sa malinaw na gamit ng mga salitang pangkayarian. Ayon kay Zobotnova (2017), ang mga akronim ay nagiging isang popular na bahagi ng kasalukuyang wika, ngunit ang paggamit nito sa mga pormal na konteksto ay maaaring magdulot ng kalituhan, dahil hindi palaging naiintindihan ng lahat ang mga ibig sabihin ng mga ito. Ang paggamit ng mga akronim ay nagpapakita ng pagkakaiba sa antas ng pormalidad at maaaring makaapekto sa kabuoang kalidad ng mga pahayag.

Gayundin, ang pagpapalit ng salita sa salita ay *highly significant* sa lahat ng aspeto ($r = 0.229$ hanggang 0.337 ; $p = 0.001$ hanggang 0.004), na maaaring nagpapahiwatig na ang pagpapalit ng tradisyunal na salita ay nagdulot ng pagbabago sa gramatikal na pagkakaugnay ng mga pahayag. Ayon kay Baker (2018), ang pagpapalit ng mga karaniwan o pormal na salita sa mga makabago at di-tradisyunal na termino ay maaaring magdulot ng pagbabagong lingguwistiko na may implikasyon sa estruktura ng wika. Ang ganitong pagbabago ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan sa daloy ng mga ideya at maging sanhi ng mga gramatikal na kamalian.

Samantala, ang pagbuo ng ekspresyon ay *significant* naman sa pangatnig at pang-angkop ($r = 0.171$ at 0.179), at highly significant sa pantukoy ($r = 0.238$), na nagpapakita na ang malikhaing ekspresyon ay bahagyang nakaaapekto sa tamang gamit ng mga salitang pangkayarian. Ayon kay *Fitria* (2024), ang malikhaing pagpapahayag ng ideya, tulad ng mga bagong ekspresyon at *idiomatic phrases*, ay nagpapakita ng dinamismo ng wika, ngunit maaari din itong magdulot ng kalituhan sa mga salitang pangkayarian. Ito ay dahil ang mga ekspresyon ay madalas na naglalaman ng mga hindi pormal na anyo ng wika na maaaring makasagabal sa tradisyunal na gramatikal na pagkakaugnay ng mga pahayag.

Bagama't ang WikaGenZ ay nagpapahayag ng malikhaing kakayahan ng kabataan, ipinakikita ng mga datos na maaari itong makaapekto sa pormal at gramatikal na estruktura ng malikhaing pagsulat, partikular sa wastong paggamit ng mga salitang pangkayarian. Binigyang-diin sa pag-aaral nina Gilana at Marbella (2023), ang kahalagahan ng wastong paggamit ng wika at ang pangangailangan ng gabay mula sa mga guro upang maiwasan ang maling paggamit ng mga makabagong anyo ng wika na maaaring makaapekto sa pormal na pagsulat.

Talahanayan 3.3. Kaugnayan ng Kasanayan sa Aspetong Nilalaman at Salitang Pangkayarian ng mga Mag-aaral

DV: SALITANG PANGKAYARI AN	DV: Malikhaing Pagsulat (Nilalaman at Salitang Pangkayarian)																				
	panimula			organisasyon			Suporta at detalye			Kohesyon			Wika at Estilo			Pangatnig			Pang-angkop		
	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.	r	p-value	Interp.
Pangatnig	0.637	.001	Highly significant	0.663	.001	Highly significant	0.767	.001	Highly significant	0.665	.001	Highly significant	0.668	.001	Highly significant	-	-	-	-	-	-
Pang-angkop	0.742	.001	Highly significant	0.748	.001	Highly significant	0.757	.001	Highly significant	0.765	.001	Highly significant	0.782	.001	Highly significant	0.675	.001	Highly significant	-	-	-
Pantukoy	0.762	.001	Highly significant	0.757	.001	Highly significant	0.814	.001	Highly significant	0.797	.001	Highly significant	0.817	.001	Highly significant	0.732	.001	Highly significant	0.905	.000-1	Highly significant

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

critical r value – 0.087

Ang resulta ay nagpapakita ng mataas na antas ng korelasyon sa pagitan ng paggamit ng pangatnig at mga elementong tulad ng panimula ($r = 0.637$), organisasyon ($r = 0.663$), suporta at detalye ($r = 0.767$), kohesyon ($r = 0.665$), at wika at estilo ($r = 0.668$). Lahat ng ito ay may p-value na .001, na nangangahulugang ang ugnayan ay *highly significant*. Ibig sabihin, habang tumataas ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng pangatnig, mas nagiging organisado at malinaw ang kanilang malikhaing pagsulat.

Gayundin, malinaw na may malakas ding kaugnayan ang pang-angkop sa mga nasabing aspeto ng malikhaing pagsulat. Katulad ng resulta sa pangatnig, ang panimula ($r = 0.742$), organisasyon ($r = 0.748$), suporta at detalye ($r = 0.757$), kohesyon ($r = 0.765$), wika at estilo ($r = 0.782$), at maging ang pangatnig ($r = 0.675$) ay may mataas na antas ng korelasyon, na pawang may p-value na .001. Nangangahulugan ito na nakatutulong ang mahusay na paggamit ng pang-angkop sa ikinaganda ng daloy ng ideya at pagkakaugnay-ugnay ng mga bahagi ng teksto.

Samantala, ang pantukoy ang may pinakamataas na antas ng korelasyon sa lahat ng aspeto ng malikhaing pagsulat gayundin sa kapwa salitang pangkayarian, na ang pinakamataas ay sa pagitan ng pantukoy at pang-angkop ($r = 0.905$). Sa madaling salita, ang pantukoy ay may kaugnayan sa pang-angkop, gayundin naman ang pang-angkop sa pangatnig. Ipinahihiwatig nito ang matibay na ugnayan ng mga nabanggit sa paglinang ng kakayahan sa malikhaing pagsulat. Ibig sabihin, ang mahusay na pagkakaunawa at paggamit ng mga salitang pangkayarian, partikular ng pantukoy at pang-angkop, ay mahalaga sa mas malinaw, maayos, at masining na pagbubuo ng mga pangungusap, na siyang pundasyon ng malikhaing pagpapahayag sa pagsulat.

Gayundin naman, ang wastong pagsasaalang-alang sa paggamit o ugnayan ng pang-angkop at pangatnig, batay sa datos ay sadya ring malinaw. Ipinakakahulugan lamang nito, na ang pang-angkop, bilang panlinggwistik na panali, ay nagpapadulas sa ugnayan ng panuring at salitang tinuturingan, habang ang pangatnig ay nagsasaayos ng

relasyon ng mga mas malalaking yunit ng wika—salita, parirala, o sugnay. Kapag hindi wasto ang gamit ng isa sa kanila, maaari nitong hadlangan ang *kohesyon* ng teksto o magdulot ng hindi inaasahang *gramatikal na pagkakabit* ng mga ideya. Gaya ng isinaad ni Santiago (2003), sa libro niyang *Balarila at Retorika sa Komunikasyon*, ang mga *pang-ugnay gaya ng pang-angkop at pangatnig* ay kailangang mailapat nang wasto upang makamit ang *gramatikal na integridad at kohesyon ng diskurso*. Kapag mali ang gamit ng isa, maaari nitong buwagin ang kabuoang estruktura ng pangungusap—maaaring magkaroon ng kalituhan kung aling salita ang inuugnay, at aling ideya ang konektado. Samantala, sinabi rin ni Gonzales (2016), na sa konteksto ng pagsusulat, “*ang maling gamit ng pang-ugnay ay hindi lamang nakaapekto sa gramatika kundi sa lohikal na ugnayan ng mga ideya sa pangungusap o talata.*” Bukod dito, ang mga ugnayan sa panimula ($r = 0.762$), organisasyon ($r = 0.757$), suporta at detalye ($r = 0.814$), kohesyon ($r = 0.797$), wika at estilo ($r = 0.817$), at pangatnig ($r = 0.732$) ay kapwa may p -value na .001, na muling nagpapatunay na lubos na makabuluhan ang ugnayang ito. Makikita sa resulta na ang kaalaman sa paggamit ng pantukoy ay may malakas na epekto sa kabuoang kalidad ng malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral.

Pinatutunayan ng mga datos na ang pag-unawa at paggamit ng mga salitang pangkayarian ay may malaking kontribusyon sa pagiging mabisa at malinaw ng malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral. Ito ay sinuportahan ng pag-aaral nina Caracol et al. (2025), na napag-alamang may kahinaan ang mga mag-aaral sa paggamit ng tamang estruktura ng pangungusap, partikular sa pagbuo ng pangungusap gamit ang tamang pangatnig, pang-angkop at pang-ukol. Sa naging resulta ng kanilang pananaliksik, lumabas na ang mababang iskor sa mga nabanggit na aspeto ay nangangahulugan ng kakulangan sa pagkilala at paggamit ng mga pang-ugnay sa masining at malinaw na pagpapahayag. Ang kahinaang iyon ay sinasabing maaaring makaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat, na siyang mahalagang aspeto ng kanilang epektibong pagpapahayag.

Ang mga nabanggit ay malinaw na nagpapatunay, na ang kahinaan sa paggamit ng mga salitang pangkayarian ay sadyang may epekto sa organisasyon ng mga ideya, kohesyon at sa kabuoang daloy ng mga pahayag sa isang sulatin. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng mga datos na habang tumataas naman ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga salitang pangkayarian, mas humuhusay ang kanilang malikhaing pagsulat sa aspeto ng nilalaman at gramatika. Ipinakikita rin nito ang mahalagang papel ng mga ito sa paghubog ng malikhain, organisado, at makabuluhang pagpapahayag sa wikang Filipino.

4. Mungkahing Kagamitang Panturo

Mahalaga ang wastong paghahanda ng mga kagamitang panturo na akma sa henerasyong gagamit nito at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Sa kasalukuyang panahon, kung saan mabilis ang pagbabago sa wika at panitikan dulot ng impluwensiya ng teknolohiya at makabagong kultura, nararapat lamang na ang mga kagamitang panturo ay maging makabago rin at makabuluhan para sa mga kabataan. Ang pagkakaroon ng kagamitang nakatuon sa mga tiyak na kahinaan

ng mga mag-aaral, gaya ng paggamit ng pangatnig sa malikhaing pagsulat, ay makatutulong upang malinang hindi lamang ang kanilang kaalaman sa gramatika kundi pati na rin ang husay sa pagbabalangkas ng mga lohikal at maayos na ideya. Sa pamamagitan nito, mas nagiging epektibo ang pagtuturo at mas nagkakaroon ng saysay ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ang kagamitang panturo ay nakatuon sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa tamang paggamit ng pangatnig sa pagsulat. Makikitang isa ito sa mga aspeto na mahina ang pagkatuto ng mga mag-aaral, kung kaya't madalas ay nagkakaroon ng mga pagkakamali sa pagbuo ng kanilang mga sulatin. Hindi malinaw ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya, nawawala ang lohikal na daloy ng mga pahayag, at hindi nabibigyan ng sapat na diin ang ugnayan ng sanhi at bunga, salungatan, o pagdaragdag ng impormasyon. Dahil dito, nagiging malabo at mahirap unawain ang mga teksto (Payangdo, 2024).

Bilang tugon, ang mga gawain sa kagamitang panturo ay idinisenyong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na gumamit ng mga angkop na pangatnig sa iba't ibang konteksto. Layunin ng mga ito na hubugin ang kasanayan sa pag-uugnay ng mga ideya upang makabuo ng malinaw, lohikal, at masining na mga sulatin. Sa pamamagitan ng malinaw na gabay, halimbawang teksto, at mga pagsasanay, inaasahang matutulungan ang mga mag-aaral na maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali at mapaunlad ang kalidad ng kanilang pagsulat.

Konklusyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, humantong ang mga mananaliksik sa sumusunod na konklusyon.

Bagamat may mga mag-aaral na may kaalaman sa WikaGenZ, malaking bahagdan pa rin nila ay nangangailangan ng ibayong pagpapaliwanag at mas maigting na pagpapatuto tungkol dito.

Hindi sapat ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa aspetong nilalaman at mga salitang pangkayarian.

Kailangang pataasin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa WikaGenZ para sa epektibong pagsulat.

Kailangan ang isang sanayang aklat sa paglinang ng malikhaing pagsulat ng mga mag-aaral.

Rekomendasyon

Mula sa konklusyon ng pag-aaral na ito, iminungkahi ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: Magsagawa ng mga interaktibong talakayan na nakatuon sa mas masalimuot na anyo ng WikaGenZ.

Bigyan ng maraming mga pagsasanay sa malikhaing pagsulat ang mga mag-aaral na nakatuon sa gramatika at nilalaman ng teksto.

Isama sa kurikulum ang mga gawain sa malikhaing pagsulat na pinagsasama ang paggamit ng WikaGenZ at estruktura ng gramatika.

Ipa-*validate* sa direktor ng paaralan at ipagamit sa mga mag-aaral ang nabuong sanayang aklat sa malikhaing pagsulat.

Para sa susunod na mananaliksik, magsagawa ng mga pananaliksik kaugnay ng kasalukuyang pag – aaral na nakaangkla sa mga baryabols na hindi napabilang sa pag-aaral na ito.

Compliance with Ethical Standards

Binibigyang-diin din ng pag-aaral ang paggamit ng mga etikal na konsiderasyon upang maprotektahan ang mga sangkot na indibidwal at matiyak na hindi nagagamit sa maling paraan ang impormasyon. Ang mga kalahok ay nakatanggap ng mga materyales ng pag-aaral at may kalayaan silang umatras anumang oras nang walang anumang kaparusahan o negatibong epekto.

Ang mga tugon ng mga kalahok ay kinolekta at pinanatili sa paraang nananatiling naaakses lamang ng mga mananaliksik na sangkot sa pag-aaral. Humingi rin ng pahintulot mula sa mga kinauukulang indibidwal upang matiyak na ang pag-aaral ay sumusunod sa pamantayan at prinsipyo ng etika.

Ang mga prosesong ito ay nagpapanatili ng integridad ng pag-aaral at tinitiyak na walang posibleng pinsalang maidudulot sa mga kalahok. Sa pagsasaalang-alang sa mga etikal na konsiderasyong ito, napoprotektahan ang mga kalahok at napahuhusay ang bisa at pagiging maaasahan ng mga natuklasan ng pag-aaral.

REFERENCES

- Avasovna, A.N. (2023). Mastering the Language of Abbreviations and Acronyms: Enhancing Communication Efficiency and Clarity. EDUCATION, SCIENCE, AND INNOVATIVE IDEAS IN THE WORLD, 22
- Almario, V. S. (2017, August 8). Tama ba ang mga pagbabago sa wikang Filipino? ABS-CBN News. Retrieved from <https://news.abs-cbn.com/life/08/08/17/tama-ba-ang-mga-pagbabago-sa-wikang-filipino>
- Almeida, F., Santos, J. D., & Monteiro, J. A. (2020). The challenges and opportunities in the digitalization of companies in a post-COVID-19 World. IEEE Engineering Management Review, 48(3), 97–103.
- Alpo, H., & Imogen, M. (2023). The long history of shortening: A diachronic analysis of abbreviation practices from the fifteenth to the twenty-first century. English Language and Linguistics. Cambridge University Press. 28(1), 43–71.

- Badayos, P.B (2014). *Retorika: susi sa masining na pagpapahayag: aklat sa Filipino 3 para sa kolehiyo at Pamantasan*. Pateros, Metro Manila: Grandbooks Publishing.
- Baker, R. (2018). Linguistic shifts in modern communication: The role of word substitution. *Linguistic Review*, 29(1), 81–95.
- Bataller, J. M., Benavente, R., Cayabyab, J., Ibarra, M. M., & Ocampo, D. (2024). Creative Expression and Writing Proficiency of Junior High School Students in Special Program in the Arts Class. *Journal of Language and Linguistics in Society*, 4(06), 47–58. <https://doi.org/10.55529/jlls.46.47.58>
- Buffe, F., et al. (2019). Writing Skills of Junior High School Students of the University of Saint Anthony, Iriga City, Philippines. *Advances in Social Science and Humanities Research*, volume 370. Ahmad Dahlan International Conference on Education and Learning, Social Science & Humanities (ADICS-ELSSG 2019).
- Brooks, M. D. (2017). She doesn't have the basic understanding of a language: Using spelling research to challenge deficit conceptualizations of adolescent bilinguals. *Journal of Language, Identity & Education*, 16(5), 298–312.
- Brown, L., & Green, A. (2020). Enhancing Writing Skills in High School Education. *Journal of Educational Development*, 22(3), 305-319.
- Caracol, J.B. & Altaya, G.C, Ed.D. (2025). Validity and Reliability of the SOLO-Based Assessment in Language Proficiency of Incoming Seventh-Grade Students. *International Journal of Arts, Sciences and Education*. (IJASE), 6(1), 71-80
- Cariaga, M.C. (2021). Pagtataya sa Antas Kakayahang Panlingguwistika ng mga Mag-aaral sa Kursong Edukasyon ng Arellano University- Main sa New Normal: Batayan sa Mungkahing Kagamitang Pampagtuturo. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*. Volume 1, Issue 3, ISSN: 2782-893X
- Cereci, S. (2015). Language as the Most Effective Instrument of Communication. *International Journal of Development Research*, 5(3), 3940-3944. <http://www.journalijdr.com>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darni, D., Suryani, E., & Hidayati, N. (2018). Development of Creative Writing Skills Through Literature Learning. *Journal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 123–135.
- Devlin, T. M. (2018). Baby Boomers and Millennials: Are They Even Speaking the Same Language? *Babbel Magazine*. Retrieved from <https://www.babbel.com/en/magazine/are-millennials-killing-language>
- Falcasantos, A.J., Buduan, A.J., Mendoza, R., Sabanal, J., & Ferbes, G. (2024). Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng Mag-aaral sa Asignaturang Filipino. *American Research Journal of Humanities and Social Sciences*. 8. 109-120. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/379809566_Mga_Salik_na_Nakaaapekto_sa_Pagkatuto_ng_Mag-aaral_sa_Asignaturang_Filipino/citation/download

- Febriyanti, F., Dhanavel, S. P., & Nim, M. S. (2017). Student's Attitude Towards English Language and Creative Writing Skills of General Academic Strand Students. *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 7(4), 20–36.
- Fitria T.N. (2024). Creative Writing Skills in English: Developing Student's Potential and Creativity. *EBONY: Journal of English Teaching, Linguistics, and Literature*, 4(1), 1-17
- Florida Citizens Alliance. (2023). Why Half of Gen-Z Can't Read. FLCA Articles, Liberty Scholar Blog Microschool. Retrieved from <https://goflca.org/why-half-of-gen-z-cant-read/>
- Flower, L., & Hayes, J.R. (1981). A Cognitive Process Theory of Writing. *College Composition and Communication*, 32 (4), pp. 365-387
- Gilana, A., & Marbella, F. (2023). E-Gramatika: Elektronikong modyul sa pagtuturo ng balarilang Filipino. Sorsogon State University. *International Journal of Research Studies in Education*, 11(6). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.61>
- Gonzales, A. B. (2016). *Komunikasyon sa akademikong Filipino* (pp. 174). C & E Publishing
- Ituralde, R.A., Francisco, L.N. (2025). WikaGenZ 2: The Development of Language Among Filipino Youth. *International Journal of Research Studies in Education*, 14(4), 23-42. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2025.25832>
- Lacson, M. C. (2021, August). Lacson: 'Dinamiko.' SunStar. Retrieved from <https://www.sunstar.com.ph/article/1902767/pampanga/opinion/lacson-dinamiko>
- Manalaus, M. (2021). Kahalagahan ng apat na makrong kasanayan sa pagkatuto ng wika at panitikang Pilipino sa panahon ng pandemya. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/>
- Manzolim, H., & Dela Cruz, M. (2024). HU U? The impact of texting language on the academic writing proficiency of second language learners. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 7(8), 19–28.
- Mingle, J. & Adams, M.,(2015) "Social Media Network Participation and Academic Performance In Senior High Schools in Ghana". *Library Philosophy and Practice* (e-journal). 1286. Retrieved on January 12, 2017 from <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1286>
- Nasir, K. G., & Al-Ghizzy, M. J. D. (2019). Linguistic Features of Netspeak: Abbreviations, Acronyms, and Punctuation Marks. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332080491_Linguistic_Features_of_Netspeak_Abbreviations_Acronyms_and_Punctuation_Marks
- Noval, A. (2021). Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri. *International Journal of Research Studies in Education*, 10(4), pp. 1-12. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2020.5069>
- Payangdo, J. (2024). Kakayahang Panggramatika ng mga Mag-aaral sa Batsilyer sa Sining sa Filipino. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*. Volume IV, Issue 6 June 2024, eISSN: 2799-0664

- Popova, S. (2017). Teaching Generation Z: Methodological problems and their possible solutions. *Training, Language and Culture*, 1(4), 25–38.
<https://doi.org/10.29366/2017tlc.1.4.2>
- Qabibi, R. N., & Jayanti, R. (2022). Improving Poetry Writing Skills Using Creative Writing Methods for Grade V Students of SDN Manting. *Prosiding Seminar Nasional Daring: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 464–468.
- Revillame, K., & Aycardo, S.M. (2024). I-Books: Lokalisadong materyal sa paglinang ng kasanayan sa akademikong pagsulat sa pagganap ng mga mag-aaral. *Laguna State Polytechnic University. Volume -08, Issue-06* 35–47. June, 2024
- Santiago, R. (2003). *Balarila at retorika sa komunikasyon* (pp. 121-126). Rex Bookstore, Inc.
- Smith, K. S., Rook, J. E., & Smith, T. W. (2018). Increasing student engagement using effective and metacognitive writing strategies in content areas. *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*, 51(3), 43–48.
- Suizo, C. D. (2024). Gen Z's language identity and contemporary philosophies in the digital era. *Mindoro State University, Philippines*. 2(1), 5.
- Tolete, H. at Asj, J.G. (2024). Katangiang Panlingguwistiko ng mga Sanaysay sa Filipino 8. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)- Peer Reviewed Journal*, volume 10. 10.36713/epra2024. ISSN (Online): 2455-3662
- Zabotnova, M. (2017). Acronyms and Abbreviations as a Part of the Internet Slang and Their Role in Saving Speech Efforts in the Process of Communication in the Chatspeak. *National Academy National Guard of Ukraine, Kharkiv. (Issue 67)*, 26–28.